

Le requin pèlerin, un géant des mers

Bien que le requin pèlerin soit le deuxième plus grand poisson au monde, il n'en reste pas moins un hôte très discret de nos eaux. Il y a plus de 20 ans, l'Association pour l'étude et la conservation des sélaciens (APECS) s'est donnée pour objectif l'étude de cette espèce mystérieuse et menacée. Nous vous invitons à découvrir ce que l'on sait aujourd'hui de ce géant et de son histoire.

Alexandra Rohr

Le requin pèlerin est pour les îles de Houat et d'Hoedic un géant des mers familier mais aussi un peu mythique. Sa capture autrefois a pu être vécue comme une « pêche sportive » par les insulaires. Elle est évoquée par Marc Allanic dans l'article « Les Derniers Hoedicais » paru dans La Revue des deux îles en 2013¹, extrait reproduit ci-après en encart.

Cet article d'Alexandra Rohr de l'APECS précise le statut actuel de ce grand requin devenu beaucoup moins fréquent dans les eaux des deux îles.

Melvan

Le requin pèlerin est à l'origine de la création en juillet 1997 à Brest de l'Association pour l'étude et la conservation des sélaciens, APECS, afin de développer les activités initiées en 1995 par un groupe d'étudiants qui s'intéressait à cette espèce. L'association agit aujourd'hui plus largement en faveur de la conservation des requins et des raies et pour la préservation des écosystèmes marins².

Dès 1998, l'APECS a initié un programme national de recensement des observations de requins pèlerins faisant appel à la participation des acteurs de la vie maritime pour signaler toute observation de cette espèce. En parallèle à ce programme de sciences participatives, des missions de terrain ont été mises en place afin d'en apprendre davantage sur son écologie et ses migrations.

1. Buttin, Allanic, Blanchet, 2013.

2. L'APECS suit trois axes de travail. Le développement de projets scientifiques visant à améliorer les connaissances sur les requins et les raies (biologie, écologie, impacts anthropiques, etc.) dans les eaux de France métropolitaine et dans une optique de conservation à long terme. La mise en place d'actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement auprès de différents publics (scolaires, grand public, usagers de la mer, etc.) afin de sensibiliser les populations. Et la réponse à la demande croissante de conseils et d'expertises. L'association met à disposition des acteurs (décideurs, gestionnaires, professionnels de la pêche, élus, etc.) ses compétences et connaissances scientifiques, son savoir-faire et son réseau.

Figure 1 : Requin pèlerin observé de face en train de filtrer l'eau (YVM) et gros plan sur les branchies (zones en rose), pourvues de peignes (RH).

Le requin pèlerin, un géant inoffensif

Le requin pèlerin³ est le deuxième plus grand poisson du monde après le requin baleine, il peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long pour un poids de 4 à 5 tonnes. Son nom proviendrait de la ressemblance de ses fentes branchiales avec la pèlerine couvrant les épaules des voyageurs et présentant de grands plis.

Malgré une taille hors norme, son régime alimentaire n'est constitué que de zooplancton⁴. Gueule ouverte, il filtre l'eau, l'équivalent d'une piscine olympique par heure, grâce à un système spécifique situé au niveau de ses branchies : les peignes branchiaux (fig. 1).

Pour compenser les dépenses énergétiques résultant de nager la gueule ouverte en filtrant de grandes quantités d'eau froide, le requin pèlerin ne peut pas se contenter de se nourrir au hasard, il recherche les zones les plus riches en copépodes (fig. 2), crustacés microscopiques dont il est friand.

Ces petits crustacés, mesurant entre 0,2 et 10 mm, ont une productivité extraordinaire. Leur biomasse planétaire est renouvelée en deux mois, produisant ainsi 40 milliards de tonnes de nourriture par an ! Ce sont les animaux marins les plus abondants et ils constituent jusqu'à 80 % du zooplancton.

Figure 2 : Copépode observé au microscope (APECS).

3. Les raies, requins et chimères appartiennent à la classe des poissons cartilagineux appelés les chondrichthyens et à la sous-classe des élamobranches, regroupant uniquement les raies et les requins, autrefois appelés les sélaciens. Le requin pèlerin *Cetorhinus maximus*, ordre des lamniformes, est le seul représentant de sa famille, les cetorhinidae.

4. Le zooplancton correspond à l'ensemble des animaux, souvent de très petite taille, vivant en mer et portés par les courants.

Une espèce menacée

Le requin pèlerin ne figure pas sur la liste des espèces protégées par la loi française. Il est néanmoins considéré comme une espèce menacée par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). La population mondiale est inscrite sur la liste rouge comme « vulnérable » depuis 1996. Depuis 2000, les sous-populations du Pacifique Nord et de l'Atlantique Nord-Est sont également classées comme « en danger ».

Cette prise de conscience a permis de faire évoluer le statut de l'espèce de façon significative dans certains pays et s'est traduite, au niveau international, par son inscription sur différentes conventions (Convention de Barcelone, CITES, OSPAR, etc.)⁵.

Aujourd'hui, même si depuis 2007 la pêche ciblée est entièrement interdite en Europe et également partout ailleurs pour les navires de l'Union européenne, les captures accidentelles persistent. De plus, de nouvelles menaces potentielles apparaissent comme le développement des énergies marines renouvelables, la pollution croissante par

5. Collectif OSPAR 2015.

VOUS OBSERVEZ UN PÈLERIN ? APPELEZ L'APECS !

Profitez du spectacle en respectant l'animal, réduisez votre vitesse d'approche, ne lui coupez pas la route et mettez votre moteur au point mort si le requin se trouve à moins de 100 mètres. Prévenez l'APECS dès que possible au 06 77 59 69 83. Notez la date, l'heure et le lieu. Estimez la taille du requin et si vous êtes équipés photographiez l'aileron dorsal et la queue.

UN REQUIN PÈLERIN **APPELEZ L'APECS**

06 77 59 69 83

www.asso-apecs.org

ASSOCIATION POUR L'ÉTUDE ET LA CONSERVATION DES SÉLACIENS (APECS)

Autocollant distribué aux usagers de la mer les invitant à signaler leurs observations.

Figure 3 : Aileron dorsal et queue d'un requin pèlerin en surface, au large Penmarc'h (29) (ES).

les microplastiques ou encore le changement climatique et l'acidification des océans se répercutant notamment sur la composition du plancton.

Un mystérieux voyageur

Le requin pèlerin a longtemps été considéré comme une espèce fréquentant uniquement les eaux froides et tempérées. L'utilisation des balises de suivi par satellite, depuis les années 2000, permet d'affirmer qu'il s'agit en réalité d'une espèce cosmopolite capable de parcourir plusieurs milliers de kilomètres en quelques mois et de plonger à plus de 1000 mètres de profondeur. Cependant, si l'espèce peut être observée assez régulièrement en surface dans les eaux tempérées, les données disponibles pour les zones tropicales et équatoriales se situent uniquement dans les eaux profondes, en dessous de la thermocline⁶. Seuls l'Océan Indien et les eaux antarctiques ne semblent pas habités par le requin pèlerin au vu des connaissances actuelles.

En France métropolitaine, c'est sur les côtes de Bretagne sud et durant le printemps que vous aurez le plus de chance de l'observer, en train de se nourrir en surface! Ce sont alors son aileron dorsal — reconnaissable à sa forme de triangle équilatéral — et l'extrémité de sa queue qui vont émerger hors de l'eau (fig. 3). Sa nage est ondulatoire et ses déplacements sont généralement paisibles.

Malgré l'utilisation de nouvelles technologies pour améliorer les connaissances sur le requin pèlerin, de nombreuses questions sont encore en attente de réponse. Les scientifiques connaissent mal la nature de ses déplacements et ne savent quasiment rien de sa reproduction par exemple.

L'APECS travaille à lever quelques-uns des mystères sur cette espèce, notamment dans le cadre de son programme national de recensement des observations.

Bilan de 20 années de données (1998-2017)

Si la présence de ces géants était régulière dans les eaux françaises durant la première moitié du XX^e siècle, les observations sont devenues plus rares depuis les années 1970-80. Face à ce constat, l'APECS a décidé de faire appel aux usagers de la mer pour collecter des données (fig. 4). Professionnels ou non, ils représentent des observateurs potentiels de la vie marine et le nombre élevé

6. Zone de transition thermique rapide entre les eaux superficielles et les eaux profondes.

Figure 4 : Plaisanciers observant un requin pèlerin devant les Pierres-Noires aux Glénan (29), signalé à l'APECS le 6 mai 2018 (AR).

de ces acteurs en zone côtière permet de constituer un réseau d'observation intéressant, basé sur la collecte opportuniste d'informations. Par nature, ces informations sont très dépendantes d'événements incontrôlables mais en standardisant au mieux la collecte des données et en menant le programme sur de longues périodes, il devient possible d'obtenir des résultats intéressants.

Les biais inhérents à la méthode doivent cependant être pris en compte lorsque des analyses sont réalisées sur les données. Cette méthode permet néanmoins d'effectuer un suivi à long terme de la présence de l'espèce, elle est donc un véritable outil de veille environnementale. Les informations collectées aident à l'identification des secteurs et des périodes où les requins passent du temps à la surface. Elles peuvent donc être utilisées pour mieux définir le cadre de programmes d'études sur le terrain mais aussi pour la mise en place de mesures de protection.

Résultats de l'enquête au niveau national

Entre 1998 et 2017, plus de 1 300 personnes et organismes ont participé directement au programme, ce qui représente plus de 1 800 signalements reçus. Ces signalements sont classés en trois catégories. Les observations sont majoritaires avec 94 % des signalements reçus, viennent ensuite les captures accidentelles et les échouages qui représentent respectivement 4 % et 2 % des signalements.

- Variation interannuelle des observations

En se focalisant uniquement sur les observations, les résultats ont permis de mettre en évidence une grande variabilité interannuelle du nombre de signalements reçus qui fluctue entre 40 et 218, avec une moyenne autour de 90 par an (fig. 5). Les années 1999, 2003 et 2012 comptabilisent le plus faible nombre d'observations avec moins de 55 données. À l'opposé, les

Figure 5 : Nombre d'observations et de requins pèlerins observés de 1998 à 2017.

Figure 6 : Répartition mensuelle des requins pèlerins observés entre 1998 et 2017. Le nombre d'observations est exprimé en proportion pour pouvoir comparer les années entre elles. La boîte grise englobe 50 % des effectifs.

années 2006 et 2013 ont été très favorables avec plus de 210 données récoltées. Les observations de plusieurs individus ensemble expliquent que le nombre de requins pèlerins est souvent supérieur au nombre de signalements. Les observations de groupes, de 2 à 40 individus, concernent 11 % des signalements reçus, 87 % des groupes sont toutefois composés de 2 à 5 requins.

- Variation saisonnière des observations

Les mois d'avril à août sont les plus propices à la rencontre d'un pèlerin avec 90 % des animaux signalés durant cette période (fig. 6). Et 43 % des rencontres sont concentrées sur les mois de mai et de juin. L'automne et l'hiver sont les saisons durant lesquelles les observations sont plus rares : les requins pèlerins ont alors tendance à rester en profondeur et à ne venir qu'à de très rares occasions en surface.

- Distribution en taille des requins pèlerins

La taille a pu être estimée pour 81 % des requins observés (fig. 7). 58 % d'entre eux mesurent entre 3 et 6 mètres, 23 % ont une taille comprise entre 6 et 9 mètres, 16 % mesurent entre 1,5 et 3 mètres et 3 % dépassent les 9 mètres.

Figure 7 : Taille estimée des requins pèlerins observés entre 1998 et 2017

- Répartition spatiale des observations de requins pèlerins

En France, les requins sont observés de la Méditerranée à la Mer du Nord; c'est cependant à l'ouest et au sud de la Bretagne que vous aurez le plus de chance de croiser la route de cette espèce emblématique (fig. 8). Les observations sont situées en grande majorité à proximité des côtes, zones qui accueillent également le plus d'observateurs potentiels.

- Focus sur la Bretagne

Les zones les plus fréquentées par les requins pèlerins se situent dans le Finistère (29) et en particulier dans les secteurs « Glénan » et « Iroise » (fig. 8).

L'Iroise, à l'ouest de la Bretagne, est considérée comme le secteur s'étendant des latitudes comprises entre 48° et 48° 40' nord et s'étendant jusqu'à la longitude 5° 35' à l'ouest. Deux archipels se situent dans la zone, l'archipel de Molène et d'Ouessant situé à 3 milles à l'ouest du Conquet et celui de l'île de Sein situé à 4 milles à l'ouest de la pointe du Raz. Cette zone est également composée de la baie de Douarnenez et de la rade de Brest. Ce secteur regroupe 18 % des signalements reçus en France métropolitaine entre 1998 et 2017 et 16 % des requins observés.

Situé dans le Finistère sud, le secteur « Glénan » a été désigné comme la zone s'étendant de la pointe de Penmarc'h à l'ouest à la pointe de Trévi-gnon à l'est. La zone est limitée au nord par le continent et s'étend entre 10 et 20 milles nautiques vers le sud dans le golfe de Gascogne. Un ensemble d'îles se situe au cœur de la zone d'étude : l'archipel des îles de Glénan et l'île aux Moutons. Cette dernière et ses îlots rocheux forment un premier ensemble localisé à environ 4 milles nautiques au sud du continent depuis la pointe de Moustierlin. L'archipel des îles de Glénan est quant à lui localisé à environ 8 milles nautiques au sud de la côte foyesnantaïse. Ce secteur concentre 28 %

Figure 8 : Cartes de répartition des requins pèlerins observés en France et en Bretagne entre 1998 et 2017

des signalements reçus en France métropolitaine entre 1998 et 2017 et 24 % des requins observés.

Ces deux zones représentent donc à elles seules près de la moitié des observations reçues (45 %) et 40 % des requins observés en France métropolitaine entre 1998 et 2017.

Le secteur Belle-Île Houat Hoedic (fig. 8) n'apparaît pas comme une zone de présence aussi importante que les deux précédents, mais ce sont tout de même 7 % des observations et 6 % des requins qui ont été recensés sur l'ensemble des observations réalisées en France métropolitaine entre 1998 et 2017.

Quand le requin pèlerin était pêché en Bretagne

Le comportement indolent du requin pèlerin ainsi que sa tendance à passer du temps en surface et près des côtes en ont fait une ressource facilement accessible. En Bretagne et notamment dans le Finistère sud, une pêcherie artisanale a débuté durant la seconde guerre mondiale et s'est poursuivie jusqu'en 1990.

- Utilisations des requins pèlerins

Les requins pèlerins étaient chassés essentiellement pour l'huile contenue dans leur foie. Entre 400 et 900 litres d'huile peuvent être extrait d'un seul foie.

Découpage en 1943 d'un requin pèlerin sur la cale à Belle-Île (FXC)

Durant la seconde guerre mondiale, l'huile servait pour la confection d'un savon de faible qualité, pour l'éclairage et aussi pour la friture en cuisine mais dans ces deux derniers cas, une fumée importante et une mauvaise odeur s'en dégageaient. Les Allemands l'utilisaient également pour graisser leurs canons.

La chair était aussi consommée pour remplacer la viande. Elle était découpée fraîche, parfois salée ou fumée, et vendue sur les marchés et ce même jusqu'à Paris sous l'appellation « veau de mer ». Des essais de conserves ont aussi été réalisés mais le goût et la texture du poisson ont mis fin aux expérimentations. Les restes servaient quant à eux d'engrais et les enfants récupéraient également des morceaux de cartilage pour fabriquer des jouets. Plus tard, l'huile a été vendue aux industries pharmaceutiques et cosmétiques et pour la mécanique de précision. Souvent seuls les foies étaient prélevés alors que les carcasses étaient laissées en mer. Quand la carcasse était débarquée, elle était transformée en farine animale à la SFIM. Après des essais infructueux pendant la guerre, la peau a aussi pu être utilisée en tannerie, donnant un cuir épais et souple à la fois.

- Une pêche artisanale pendant la seconde guerre mondiale

Les activités de pêche ont été bouleversées durant la guerre par l'occupation allemande. De nombreuses restrictions ont été mises en place, les bateaux ne pouvaient partir que durant le jour, ils avaient interdiction de communiquer entre eux et d'accoster dans un autre port que celui de leur départ, une partie de la pêche était réquisitionnée et leur périmètre de navigation était limité. Dans le secteur de Quiberon, Belle-Île, Houat et Hoedic, ce périmètre allait de la pointe des Poulains au plateau des Birvideaux à l'ouest, de la pointe de Kerdonis à l'Est aux îles de Houat et d'Hoedic et jusqu'à Quiberon.

En raison du manque de sardines notamment, la pêche aux pèlerins a débuté durant la seconde partie de la guerre, de mars à mai, période où ils étaient présents. Jean-Claude Balut, alors enfant pendant la guerre, se souvient d'un jour où le

Le pèlerin pêché à Hoedic dans les années 1950

La capture des pèlerins était vécue comme une « *pêche sportive* » par les Hoedicaïs. C'était, explique Marc Allanic, la recherche de la confrontation entre « *l'homme et la bête* ».

Les pêcheurs n'avaient en réalité aucune utilisation de cette masse énorme de chair qui, au mieux, partait à la boette. Le pèlerin est un requin énorme, le plus grand poisson après le requin baleine, d'une taille moyenne de 10 m pour un poids de 5 tonnes. Il apparaissait en été en bandes importantes, parfois plus d'une centaine : « *on aurait pu aller à pied aux Cardinaux!* ».

Dénué d'agressivité, inoffensif pour l'homme, le requin pèlerin se nourrit de plancton filtré dans les arcs branchiaux de sa très large gueule. On peut s'en approcher d'assez près lorsqu'il se laisse flotter à la surface de l'eau. Il était alors piqué avec un harpon amarré à un filin. Atteint, il plongeait brusquement et commençait alors la lutte entre « *l'homme et la bête* »... 4 à 5 heures d'efforts pouvaient être nécessaires pour le ramener près du bord. Jean-Jacques Richard, un jour qu'il se ravitaillait à Hoedic dans les années 1950, entendit parler d'un bateau entraîné d'Hoedic jusqu'à l'île d'Yeu par un pèlerin harponné... Exagération d'un Hoedicaïs rêvant de Marseille ?

Plusieurs bateaux ont pratiqué cette pêche, mais Alcime en était le champion, avec Jean-Ri comme piqueur. Une fois, Jean-Ri put traverser d'un seul coup la tête du requin et sa mâchoire inférieure avec le harpon. Le filin se tendant sur le harpon força la fermeture de la bouche du pèlerin l'amenant à se noyer rapidement.

(extrait de *Les Derniers Hoedicaïs*, Buttin, Allanic, Blanchet 2016, p. 30)

Figure 10 : Harpon à main utilisé à Belle-Île, d'une longueur de 1,80 m avec une lame articulée de 40 cm (JCB).

bateau de Marcel Le Gars, l'*André-Hélène*, était rentré au port du Palais à Belle-Île avec trois requins presque aussi longs que le bateau (10 m), un accroché de chaque côté de la coque et le troisième tracté derrière.⁷

Sur les côtes sud de Bretagne, la pêche aux pèlerins s'est régulièrement organisée dès 1942 mais elle a perdu de son intérêt à partir de 1948 car les pêcheurs sont retournés vers des pêcheries plus rentables. La pêche était alors pratiquée au harpon à main (fig. 10) depuis de petites embarcations. Le harpon pesait entre 10 et 15 kilogrammes. Il était composé d'une tige métallique terminée par une lame mobile. Une ligature appelée « bonnet turc », qui maintenait la lame le long de la tige, sautait au moment où le harpon pénétrait dans le requin laissant la lame pivoter pour former un « T ». Un long filin était accroché au harpon. Un combat de plusieurs heures débutait alors, le requin blessé se débattait, plongeant ou tractant l'embarcation. C'est seulement quand le requin était épuisé qu'il pouvait être amarré au bateau. Pour les individus les plus grands, les pêcheurs laissaient partir le requin avec le harpon relié à un flotteur et tentaient ensuite de le récupérer après plusieurs heures à le suivre et parfois même le lendemain. Les prises étaient ensuite remorquées au port, le trajet était long car le ou les requins tractés ralentissaient considérablement la navigation. Une fois débarqués, ils étaient découpés à même la cale.

Après la guerre, l'activité s'est un peu poursuivie. À Belle-Île, les pèlerins étaient conduits à l'usine Tertrais-Saupiquet pour extraire l'huile de leur foie, qui était ensuite envoyée en bidon sur le continent. En 1946, une vingtaine de bateaux (sardiniers et pêcheurs de crustacés) chassaient les pèlerins et 84 tonnes de foie furent collectées durant la saison, ce qui représente environ 150 individus capturés (poids moyen de 3 tonnes). Un seul bateau pouvait rapporter jusqu'à six à sept requins par jour. Le 15 avril 1946, 22 individus ont été débarqués pour le seul port de Quiberon.

- Vers une pêche industrialisée dans les années 1950

Dès 1954, une pêche industrialisée a succédé à la pêche artisanale qui a commencé à décliner à partir des années 1960. La Société française d'industrie maritime (SFIM) possédait une usine de production de farine de poisson à Concarneau, site appelé « *Ker Flair* » dans le langage concarnois, « la maison des odeurs »...

7. Balut 2013.

À sa tête, Claude Péchenart puis son frère Marc ont initié la pêche avec deux navires, le *Tohy* et le *Lieutenant Henri Dufour*, ce dernier ayant été remplacé en 1964 par le *Tom Souville*⁸. Ce bateau, sous le commandement de Joseph Tréguer, plus connu sous le nom de Jos Kerléo, pouvait rapporter jusqu'à six requins pèlerins en même temps. La chasse se pratiquait de février à juin, entre le sud de Belle-Île et le nord de l'île de Sein, mais surtout dans le secteur des Glénan. C'était souvent les sardinières qui prévenaient de la présence des requins pèlerins.

Marc Péchenart était le harponneur. Il tirait sur le pèlerin à moins de 15 m de distance. Le harpon était muni d'ailes de rappel à contresens pour l'empêcher de ressortir, parfois l'animal était transpercé de part en part. Les requins étaient ensuite tués par balle quand ils étaient ramenés le long du bateau.

À l'arrivée au port de Concarneau, les carcasses étaient débarquées avant d'être acheminées vers la SFIM pour être dépecées et entièrement transformées (fig. 11). L'huile était extraite du foie après cuisson et broyage puis vendue pour diverses utilisations, les ailerons étaient quant à eux soigneusement découpés et mis à sécher dans la chaufferie pour être envoyés vers le Japon et la chair était transformée en farine animale.

Alors qu'une centaine de requins pèlerins étaient débarqués par saison jusque dans les années 1960, les captures étaient devenues anecdotiques dans les années 1980. En 1990 la rareté des prises oblige à cesser cette activité.

- Le *Tom Souville*, dernier navire armé au harpon en France

Sorti du chantier naval de Calais en 1951, le *Tom Souville* a d'abord été utilisé par les pilotes du Havre puis de Calais pendant 13 ans. En 1964 Marc Péchenart le rachète pour le transformer en navire-harponneur et remplacer le *Lieutenant Henri Dufour*. Le *Tom Souville* avait la réputation d'être « *lourd comme un cheval de trait mais agile comme un poulain* », il mesurait 15 m de long pour une jauge de près de 35 tonneaux. Après quelques modifications et notamment l'ajout d'un gaillard sur lequel était fixé un tripode surmonté d'un canon

Figure 11 : Requin pèlerin gruté et transporté à la SFIM pour être transformé, 1962 (GS)

8. Courrier daté de 1993 de Marc Péchenart au Musée du Port de Douarnenez.

Figure 12 : Dernière pêche pour le *Tom Souville*, débarquée à Concarneau le 1^{er} mai 1990 (NC).

lance-harpon, d'un treuil de chalutier et de poulies de levage, il fut prêt pour la chasse aux requins pèlerins qu'il pratiqua jusqu'en 1990 (fig. 12).

Radié de la flotte fin 1991, pour être démantelé en raison de l'état de sa coque notamment, il sera finalement sauvé et offert au port-musée de Douarnenez. Cependant, son entretien exigeant des moyens financiers trop importants, il sera retiré des collections en 2009 et déplacé au cimetière des bateaux de Pors An Eostig. Cette même année, une association du nord de la France tentera de le rapatrier par la route vers sa région d'origine mais il ne résistera pas au grutage. Ce n'est qu'en 2011 que l'épave du *Tom Souville* sera finalement totalement détruite, à la demande de la ville de Douarnenez. Son canon lance-harpon et son hélice seront cependant conservés au musée.

Vers le marquage avec des balises satellites

Le programme national de recensement des observations de requins pèlerins est un outil de veille environnemental montrant que l'espèce fréquente chaque année les eaux françaises, en particulier le sud de la Bretagne. Ce secteur représente donc un enjeu fort pour la préservation de cette espèce.

Cependant, le nombre de requins observés en France est variable d'une année sur l'autre et les périodes de présence sont difficilement prévisibles. Il est important de s'intéresser également aux migrations afin de mieux comprendre comment cette espèce utilise les eaux de l'Atlantique Nord-Est et pour localiser les autres secteurs de fréquentation. À cette fin, l'APECS équipe depuis quelques années des requins de balises de suivi par satellites, lors de missions qui se déroulent autour de l'archipel des Glénan. Également mené par d'autres équipes européennes, ce marquage devrait aider à mieux connaître et protéger le requin pèlerin dans les années à venir.

L'auteur

Alexandra Rohr, diplômée d'un master en environnement marin et chargée de mission à l'APECS depuis 2014, coordonne les programmes de sciences participatives de l'association ainsi que les missions de terrain visant à déployer des balises de suivi par satellite sur les requins pèlerins.

Remerciements

L'APECS remercie particulièrement les membres de l'association Les amis du patrimoine de Trégunc et madame Lucas, messieurs Balut, Camenen, Coulon, Lahuec, Rivet, Scoazec pour leurs précieux témoignages et leurs illustrations. Merci également à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour collecter des informations sur l'époque où le requin pèlerin était pêché sur les côtes bretonnes.

Iconographie

AR A. Rohr-APECS ; ES E. Stephan-APECS ; FXC coll. F.-X. Coulon ; GC coll. Georges Scoazec ; JCB J.-C. Balut ; NC N. Camenen ; RH R. Herbert-APECS ; YVM Y. V. Mandard.

Bibliographie

- BALUT, J.-C., 2013 – Les sardinières belliloises du XX^e siècle. Deuxième partie : de la guerre 1939/1945 à nos jours. *Belle-Isle histoire* n° 51, www.belle-ile-histoire.org/sommaires/51.html
- BUTTIN P., ALLANIC M., BLANCHET J., 2016 — Les Derniers Hoedicaux. *Melvan La Revue des deux îles*, n° 13, p. 9-128.
- Collectif OSPAR, 2015 — *Background Document on Basking shark, Cetorhinus maximus* - Update : Ospar, www.ospar.org/documents?v=7377
- CHENARD M., DESBROSSES P., LE GALL J. 1951 – Le pèlerin (*Cetorhinus maximus* Gunner) et sa pêche. *Revue des Travaux de l'Institut des Pêches Maritimes*, 16(61-64), 90-109. Open Access version : <https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/6732/>
- FOWLER S. L., 2009 – *Cetorhinus maximus*. *The IUCN Red List of Threatened Species 2009*. dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2005.RLTS.T4292A10763893.en

Sites internet

- APECS : asso-apecs.org
- Chondrichthyan Tree of Life, arbre phylogénétique des raies, des requins et des chimères : sharkrays.org
- Histoire du port du Loch en Primelin, la chasse aux requins pèlerins au Loch : lochprimelin.canalblog.com/archives/33___la_chasse_aux_requins_pelerins_au_loch/index.html
- Les amis du patrimoine de Trégunc, la pêche au requin pèlerin : patrimoinetregunc.blogspot.com/2016/02/la-peche-au-requin-pelerin.html